

ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ СТВОРЕННЯ АВТОРСЬКИХ КАЗОК ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Володимир МОСКАЛЕНКО

кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри технологій дистанційної освіти та цифрової дидактики в дошкільній освіті, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, м. Харків

Ірина ОСТРОУШКО

студентка магістерського рівня освіти, факультет дошкільної освіти, Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, м. Харків

Анотація. В роботі проаналізовано можливості цифрових інструментів створення авторських казок для дітей старшого дошкільного віку. Запропоновано напрями застосування відповідних ресурсів

Ключові слова: цифрові ресурси, авторська казка, дошкільне виховання, педагогічні умови професійної підготовки.

Використання авторської казки вихователя вимагає високого рівня педагогічної майстерності, адже такий твір створюється під конкретні потреби групи та моральні виклики, з якими стикаються діти. Відповідно, такий метод виховання має свої унікальні характеристики, які є одночасно як перевагами, так і проблемними питаннями роботи вихователя.

Адресність виховання: Вихователь вплітає у сюжет казки реальні ситуації з життя групи (наприклад, сварка друзів або небажання ділитися іграшками), що робить духовно-моральний урок зрозумілим і близьким кожній дитині.

Співавторство та імпровізація: Старші дошкільники вже не просто виконавці, вони стають «режисерами». Авторська казка дає змогу дітям змінювати фінал або вводити нових героїв, що розвиває їхню моральну відповідальність за вчинки персонажів.

Емоційна ідентифікація: Оскільки автор — знайома та значуща для дитини людина, рівень довіри до «моралі» казки значно вищий, ніж до класичних творів.

Синтез мистецтв: Театралізація такої казки поєднує слово вихователя, акторську гру дітей, музичний супровід та цифрові декорації, створюючи цілісний естетичний простір.

Вимоги до застосування авторської казки накладають обмеження на цифрові ресурси, які можуть бути використані вихователем. Оглянемо цифрові інструменти, які допоможуть візуалізувати авторську казку та зробити процес морального виховання інтерактивним.

Платформа НУМО (UNICEF Україна) - numo.mon.gov.ua. Містить готові відеоматеріали та вправи на розвиток соціально-емоційних навичок. Вихователь може використовувати персонажів НУМО як героїв своїх авторських казок, допомагаючи дітям розбиратися в емоціях та етичних нормах.

Ресурс StoryJumper - storyjumper.com (є безкоштовна версія). Дозволяє вихователю разом із дітьми створити цифрову книгу за мотивами авторської казки. Можна завантажити фото малюнків дітей або озвучити книгу власними голосами.

Ресурс ToonyTool - toonytool.com. Безкоштовний онлайн-сервіс для створення коміксів та простих мультфільмів. Вихователь може швидко створити фон та персонажів для своєї казки, щоб показати їх на інтерактивній дошці як «цифрові декорації» під час театралізованої гри.

Ресурс Clever Hedgehog (Розумний їжачок) - ebooks4ukrkids.org. Бібліотека безкоштовних електронних книг та аудіо казок українською мовою. Вихователь може використовувати аудіоефекти або ілюстрації з цього сайту як фон для своєї авторської розповіді.

Варто зазначити, що потужність цифрових інструментів, цифровізація авторської казки не повинна затьмарювати живе спілкування. Варто використовувати цифрові ресурси як «декорації» або «підсилювачі виховних моментів», залишаючи головну роль дитині та її емоційному відгуку на казку.

Література:

1. Гавриш Н. В. Розвиток мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку : навч. посіб. / Н. В. Гавриш. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2015. – 288 с.
2. Піроженко Т. О. Дитина в світі емоцій та почуттів : метод. посіб. / Т. О. Піроженко. – Київ : Ранок, 2022. – 128 с. – (Серія «Дошкільна освіта»).
3. Коваленко О. В. Театралізована діяльність у ДНЗ : [метод. посіб.] / О. В. Коваленко. – Харків : Вид. група «Основа», 2018. – 192 с. – (Серія «Дошкільна освіта. Вихователю»).
4. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція / наук. кер. Т. О. Піроженко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Proyekt_BKDO.pdf (дата звернення: 02.03.2026).